

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК.711.09

ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Доцент Б.И. Муталова, ст. преп. К.Д. Абдуллаева, студент Ш.А. Ҳожиёв
(Ташкентский архитектурно-строительный университет)

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты благоустройства городских территорий, а также проблем, связанных с охраной окружающей среды.

Аннотация: Ушбу мақолада шаҳар ҳудудларини ободонлаштиришнинг асосий жиҳатлари ҳамда атроф муҳитни ҳимоя қилиш билан боғлиқ бўлган муаммолар ёритилган.

Abstract: This article discusses the main aspects of the improvement of urban areas, as well as problems related to environmental protection

Ключевые слова: благоустройство, охрана окружающей среды, архитектура, эстетичность, культурогенез, этногенез, автохтонные этносы.

Калим сўзлар: ободонлаштириш, атроф муҳитни ҳимоя қилиш, архитектура, эстетиклик, этногенез, автохтон этнослар.

Keywords: improvement, environmental protection architecture, aesthetics, culturogenesis, ethnogenesis, autochthonous ethnic groups.

С ростом города, развитием его промышленности, становится все более сложной проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и деятельности человека. В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую среду и, в частности, на зелёные насаждения. Проблема зелёных массивов (городских парков, лесов, садов, лугов) – одна из важнейших экологических проблем в городе. Благоустройство и озеленение населенных мест – это комплекс работ по созданию и использованию зелёных насаждений в населенных пунктах. В градостроительстве благоустройство и озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке населенных мест.

Актуальность темы. Для всех развитых стран мира экологическая ситуация, складывающаяся в городах, а особенно в столицах, является предметом особого внимания официальных властей всех уровней, политических партий и общественных движений, средств массовой информации и широких слоев населения. Экологическая ситуация городов – «зеркало», в котором отражается уровень социально-экономического положения страны, поэтому не случайно информация

об экологической ситуации в развитых странах общедоступна и занимает одно из ведущих мест в политической и общественной жизни общества [1].

Растительность, как средовосстанавливающая система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе, регулирует (в определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатические характеристики городских территорий, снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического отдыха людей; она имеет огромное значение для человека. Поэтому антропогенное воздействие на озеленение является очень важным вопросом требующим изучения.

В настоящее время накоплен большой опыт по благоустройству и озеленению городов, создан богатый озеленительный ассортимент растений и разработана агротехника их выращивания, найдены необходимые приемы озеленения, специфичные для городов, определены способы содержания зеленых насаждений.

В целом во всем мире делаются значительные усилия по озеленению и благоустройству городского хозяйства. Повышенная загазованность и запыленность воздуха, неблагоприятные физико-механические свойства почвы, асфальтовое

покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, механические повреждения и интенсивный режим использования городских насаждений населением – все это оказывает постоянное негативное влияние на жизнедеятельность растений в условиях городской среды и приводит к преждевременному отмиранию деревьев, задолго до наступления естественной старости. Немалую роль в процессе деградации природной среды и ухудшения здоровья населения играет промышленное производство, и в частности химическая отрасль, которая только по объему сброса загрязненных сточных вод занимает второе место среди промышленных производств. И здесь становится актуальным вопрос озеленения территории, с целью снижения техногенной нагрузки. Оно имеет огромное значение в жизни человека, оказывает огромное влияние на окружающую среду. Особенно это влияние заметно проявляется в городах.

Зеленые насаждения являются основными элементами художественного оформления населенных пунктов. Объектами озеленения называется земельный участок, на котором составляющие ландшафта (рельеф, водоемы, растения) и строительные сооружения взаимосвязаны и предназначены для удовлетворения потребностей в отдыхе на открытом воздухе. [2]

Основа системы озеленения современного города – насаждения на жилых территориях (во дворах при группах домов, в садах жилых районов и микрорайонов), на участках школ, детских учреждений. Их дополняют насаждения общегородского и районного значения в парках культуры и отдыха, детских, спортивных и других специализированных парках, в скверах и на бульварах, на промышленных, коммунально-складских территориях, на полосах отвода земель для транспортной коммуникации, а также заповедники, санитарно-защитные и водоохранные зоны. Озеленение должно

проводиться по научно обоснованным принципам и нормативам. Предусматривается равномерное размещение среди застроек садов, парков и других крупных зелёных массивов, связанных бульварами, набережными, озеленёнными полосами между собой и связанными с пригородными лесами и водоёмами в единую и непрерывную систему. Также при строительстве необходимо следить за сохранением максимального количества существующих насаждений.

Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования регулируется в основном муниципальными правовыми актами, которые принимаются в соответствии с градостроительным и жилищным законодательством, требованиями СНиП и иными федеральными и региональными актами. К числу актов, которые, как правило, должны приниматься органами местного самоуправления, относятся]:

правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования; правила землепользования и застройки в муниципальном образовании; положения о регулировании градостроительной деятельности на территории муниципального образования; положение о паспорте наружной отделки фасадов зданий и сооружений; положение о порядке установки, сдачи в эксплуатацию, учета, замены и сноса временных сооружений на территории муниципального образования; паспорта благоустройства прилегающей территории и др.

Таковыми актами регулируется деятельность в отношении: организации и осуществления работ по праздничному оформлению муниципального образования; контроля за использованием, созданием и изменением объектов (элементов) благоустройства окружающей среды.

Благоустройство окружающей среды – это совокупная деятельность по благоустройству территорий муниципальных образований, изменению (реконструкции), поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида зданий, сооружений и объектов

благоустройства, формирующая комфортную среду жизнедеятельности. [2]

Объектами благоустройства являются различные типы открытых пространств и их окружения: парки, сады, скверы, набережные, бульвары, площади, улицы (в т.ч. пешеходные), дворы, пляжи, аквапарки и др.; внешний вид фасадов зданий и сооружений (в т.ч. временных); временные сооружения и их комплексы – торговые киоски, павильоны, стационарные лотки, мини-рынки, летние кафе, автостоянки, гаражные боксы, отдельно стоящие объекты наружной рекламы и др.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территорий муниципальных образований осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория в установленном порядке. Порядок закрепления таких территорий устанавливается муниципальными правовыми актами.

Актуальность разрабатываемой темы обусловлена еще и тем, что благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания.

Современный этап развития городского благоустройства и озеленения ставит ряд новых задач, которые невозможно решить без широкого использования достижений научно-технического прогресса, передового практического опыта, без систематического повышения квалификации кадров. В наш век стремительно развивающейся техники и погони за научными достижениями, очень легко затеряться в череде сложных будней.

Живая природа вдохновляет и заряжает положительными эмоциями. [3]

Озеленение города - это работы, которые направлены на благоустройство территории, района или дома и улучшение экологической обстановки. В благоустройство и озеленение территории входит: цветочно-декоративное оформление парков, садов, скверов, а также помещений различного назначения.

Система благоустройства и озеленения - это комплекс программ и планов, тесно связанных между собой. В этом смысле комплексное благоустройство включает в себя разработку и реализацию совокупности мероприятий, направленных на создание эстетики и социально-экологической организации городской среды. Это приведение в порядок фасадов зданий, архитектурно -планировочной структуры организации территорий, реконструкция, освещение как территорий, так и зданий, сооружений и зеленых насаждений, размещение • малых архитектурных форм, элементов визуальной коммуникации и информации. [4]

Рекреационные зоны являются важной составляющей городской среды -это лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, а также озелененные участки придомовых и внутриквартальных территорий. Рассмотрим некоторые из них поподробнее.

Городской сад - это озелененная территория, размером от 2га до 5га. Имеет ограниченное количество видов рекреационной деятельности, как правило предназначен для прогулок и тихого повседневного отдыха. Возведение зданий на территории сада допускается при соблюдении условий: высота не более 6-8 метров; общая площадь застройки не более 5% процентов территории сада. Здания несут функцию обслуживания посетителей и территории сада. Функциональная направленность организации территории городского сада определяется из функционального назначения общественных территорий, зданий, комплексов, объектов, при которых расположен сад. Радиус обеспеченности его доступности для жителей на расстоянии 400 метров. Бульвары - озелененные территории

вытянутой линейной формы, организованные вдоль улиц и рек, предназначены для транзитного пешеходного движения, прогулок и повседневного отдыха. Обязательное условие - ширина бульвара не менее 15 метров; соотношение ширины бульвара к его длине не менее 1:3. Система входов на бульвар устраивается через каждые 250 метров или в увязке с пешеходными переходами. Возможно размещение объектов[4]

Городское озеленение участка осуществляют посредством разных составляющих ландшафтного дизайна. Одним из основных элементов озеленения является посадка деревьев, которые создают особый комфорт, который ощущается

особенно в городах. Деревья улучшают микроклимат участка и служат естественной защитой от шума и пыли.

Список использованных источников

1. Денисов В.Н., «Благоустройство жилых территорий». 2015 г.
2. Владимиров В.В., Управление градостроительством и территориальным развитием// - М.2009 г.
3. Гриценко А.С., Муталова Б.И. «Основы благоустройства городских территорий» Ташкент 2014 г.
4. <http://arbor-landscape.ru>.

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Holbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342